

Іванова Н. А.

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
<https://orcid.org/0000-0001-8714-9171>

Дроздова О. Г.

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і фінансів,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
<https://orcid.org/0009-0006-0906-7983>

Ченаш В. С.

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,
Хмельницький національний університет,
<https://orcid.org/0000-0001-5351-9357>

АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ СУТТЄВОСТІ В МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ АУДИТУ

**JEL Classification: M42, M48
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз сучасних наукових досліджень, присвячених проблематиці трансформації обліку, аудиту та звітності в умовах цифровізації економіки й гармонізації з міжнародними стандартами. Особливу увагу приділено практиці застосування суттєвості в міжнародних стандартах аудиту, впливу цифрових технологій на зміну підходів до оцінювання аудиторських ризиків і формування обліково-аналітичних систем. Визначено напрями удосконалення нормативно-методичних підходів: упровадження блокчейну, автоматизація аудиту, цифрова підготовка фахівців, підвищення якості процедур, розвиток внутрішнього контролю.

Ключові слова: аудит, цифровізація, суттєвість, облік, міжнародні стандарти аудиту, обліково-аналітична система.

Annotation. The article presents a comprehensive analysis of current scientific research concerning the transformation of accounting, auditing, and reporting under the influence of economic digitalization and harmonization with international standards. Special attention is given to the practice of materiality application in International Standards on Auditing (ISAs), identifying challenges and outlining prospects for methodological improvement. The integration of digital tools in the audit process, such as automation, data analytics, and blockchain technology, is examined as a catalyst for enhancing the relevance and reliability of financial and managerial reporting systems. The role of accounting and auditing is explored in the context of digital transformation, where the traditional approaches to evaluating material misstatements and audit risks are being reconsidered due to the growing volume of data and the complexity of digital environments. Studies emphasize the importance of forming digital competence among professionals as a key condition for ensuring the effectiveness of audit procedures and adapting to the challenges of Industry 5.0.

Moreover, the article highlights the evolution of internal audit practices, emphasizing the need for harmonized approaches to meet both national regulations and international expectations. The analysis includes a wide range of perspectives – from theoretical frameworks to applied research – addressing accounting for intangible assets, cost management in digital conditions, and the development of information platforms based on IFRS. The interconnection between the modernization of audit methodologies and the broader context of sustainable economic development is underscored. As digital transformation reshapes the landscape of financial oversight, the need for a renewed understanding of materiality, transparency, and auditor responsibility becomes more pronounced. The reviewed sources form a solid foundation for developing strategic directions aimed at enhancing regulatory frameworks and practical applications in the field of audit and accounting in the digital era.

Key words: audit, materiality, digitalization, international standards on auditing, accounting transformation, internal audit.

Вступ

У контексті збільшуваних вимог до прозорості фінансової інформації та необхідності посилення довіри до аудиторських висновків питання суттєвості як базового принципу аудиту набуває особливого значення. Суттєвість є критерієм, що визначає ступінь впливу інформації на економічні рішення користувачів фінансової звітності, та фундаментом для планування аудиторських процедур, оцінювання ризиків та формування професійного судження. Водночас практика застосування цього поняття виявляє низку проблем, пов'язаних із суб'єктивністю тлумачення, розбіжностями в підходах до кількісного та якісного визначення рівнів суттєвості, а також із недостатньою уніфікацією методичних засад серед суб'єктів аудиторської діяльності.

Зважаючи на посилення регуляторного впливу та підвищену увагу до якості надання аудиторських послуг, виникає об'єктивна потреба в поглибленому осмисленні поняття суттєвості та його застосування в аудиті. Актуальність проблеми посилюється тим, що в умовах міжнародної гармонізації обліку та аудиту на перший план виходить питання узгодженості застосування суттєвості в різних юрисдикціях та серед суб'єктів аудиторської діяльності різного масштабу. Таким чином, необхідним є аналітичний підхід до вивчення сучасної практики застосування суттєвості, який дозволить не лише ідентифікувати типові виклики та проблемні зони, а й запропонувати шляхи вдосконалення професійних підходів відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту [1].

Аналіз наукової літератури демонструє стійкий інтерес учених до проблем, що охоплюють різні аспекти трансформації обліку, аудиту та звітності в умовах цифровізації й гармонізації міжнародних стандартів. Дослідники Н. Акімова, Т. Наумова, А. Азадєн, В. Козуб, С. Козуб [2] висвітлюють моделі формування обліково-аналітичної системи на основі інформаційних платформ МСФЗ, акцентуючи на поєднанні фінансової та управлінської звітності як основи для якісного аудиту. На гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими стандартами, що має безпосередній вплив на аудиторську практику та застосування суттєвості, зосереджується Т. Гарасимів [3]. Стандарти цифрової економіки досліджують В. Гриценко, Л. Бажан [4], підкреслюючи роль цифрових технологій у трансформації облікових процедур. Еволюцію обліку нематеріальних активів аналізують З.-М. Задорожний (Z.-M. Zadorozhnyi), В. Яшишена (V. Yasyshena), В. Муравський (V. Muravskiy), І. Омецінська (I. Ometsinska) [5], звертаючи увагу на необхідність його адаптації до міжнародних вимог, що є важливим для формування достовірних показників фінансової звітності та оцінювання суттєвості. Облік витрат у контексті економічної безпеки підприємств під впливом цифрових трансформацій розглядають І. Мельничук, Н. Мужевич, В. Фрицький [6]. На важливості цифрової компетентності як ключового чинника трансформації освіти та підготовки фахівців у сфері обліку та аудиту наголошують Л. Кононенко, О. Оришака, Є. Селіщева [7]. Зарубіжні дослідники А. Артене (A. Artene) та А. Доміл (A. Domil) [8] акцентують увагу на важливій ролі бухгалтерського обліку та аудиту в умовах цифрової епохи, зокрема в

аспектах переходу від автоматизації до цифрової трансформації відповідних процесів. Питання суттєвості посідає центральне місце в аудиторській практиці, оскільки саме воно визначає, які відхилення у фінансовій звітності можуть вважатися такими, що впливають на рішення користувачів. Перші теоретичні підходи до визначення суттєвості сформулювала Г. Т. ДеАнджело (L. E. DeAngelo), яка розглядала суттєвість як судження аудитора, що враховує розмір, характер та контекст помилки [9]. Практичні підходи до оцінювання суттєвості залежно від виду клієнта, обсягу активів, чистого прибутку та інших показників розробили А. Аренс зі співавторами (A. Arens et al.) [10]. Сучасні виклики, пов'язані з цифровізацією облікових процесів, досліджує І. Никифорак, яка акцентує на необхідності перегляду процедур визначення суттєвості через призму інформаційних технологій та автоматизації обробки даних [11]. Значний внесок у розвиток методології суттєвості зроблено Європейською аудиторською палатою, яка пропонує багаторівневу класифікацію суттєвості – за обсягом, природою відхилення й контекстом прийняття рішень [12]. Окрему увагу в літературі приділено проблемі суб'єктивності оцінювання суттєвості. У вітчизняному контексті Т. Гайдучок і Н. Цегельник висвітлюють перспективи розвитку аудиторської діяльності в умовах євроінтеграції, що передбачає посилення ролі критеріїв суттєвості як елементу забезпечення прозорості та довіри до фінансової звітності [13]. Стратегічну функцію управлінського обліку в процесі оцінки суттєвості фінансової інформації підкреслює Н. Мальюга [14].

Метою статті є формування аналітичного підходу до дослідження практики застосування методів щодо визначення значення рівня суттєвості на основі МСА, що забезпечить упорядкування наявних методів, аналіз їхньої результативності та окреслення напрямів удосконалення методологічних основ аудиту відповідно до професійних стандартів.

Завдання статті:

проаналізувати теоретичні засади та функціональне значення суттєвості на основі МСА, зокрема на різних етапах аудиторського процесу, а також дослідити наявні кількісні та якісні підходи до її визначення з виокремленням основних критеріїв професійного судження;

2) виявити основні проблеми та виклики в практичному застосуванні суттєвості з урахуванням розміру аудиторських фірм, специфіки галузей клієнтів і юрисдикційних відмінностей, а також запропонувати аналітичний підхід для структурування та зіставлення аудиторських рішень у різних умовах.

Результати

Суттєвість в аудиті є важливим методологічним орієнтиром, що визначає межу, на яку можуть вплинути викривлення у фінансовій звітності з погляду користувачів, і безпосередньо впливає на обсяг, характер та час проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (зокрема, МСА 320 та МСА 450). Її використання має на меті забезпечити вищий рівень обґрунтованості, надійності та об'єктивності аудиторського висновку. Вона визначає межу, до якої викривлення у фінансовій звітності можна вважати незначними та такими, що не впливають на економічні рішення користувачів. Згідно з МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» [1], суттєвість – це величина або характер викривлення, пропущення чи спотворення інформації, які, на думку аудитора, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, ухвалені на основі фінансової звітності. Таким чином, поняття суттєвості не є суто кількісною величиною, а інтегрує як кількісні, так і якісні характеристики, що робить її застосування достатньо складним та суб'єктивним у практичному контексті.

Суттєвість стосується всіх етапів аудиторського процесу – від початкового планування до формування думки аудитора. На етапі планування аудиту визначення рівня суттєвості є необхідною передумовою для розгортання стратегії аудиту та розподілу ресурсів. Аудитор має визначити початковий рівень суттєвості, який ґрунтується на базових показниках фінансової звітності, таких як прибуток до оподаткування, дохід або чисті активи. Це дає змогу окреслити орієнтовну межу, за якою викривлення вважаються суттєвими для користувачів фінансової звітності. Окрім того, для

підвищення якості аудиторської перевірки часто встановлюється так звана робоча суттєвість – знижене, порівняно з початковою суттєвістю, значення, що дозволяє зменшити ризик пропуску викривлень, які в сукупності можуть бути суттєвими. На цьому етапі необхідно також урахувати ризик суттєвого викривлення, що оцінюється з урахуванням імовірності виникнення викривлень у фінансовій звітності та потенційного впливу таких викривлень на економічні рішення користувачів [2, с. 200].

У процесі виконання аудиторських процедур суттєвість виконує функцію критерію для прийняття рішень щодо характеру, часу та обсягу аудиторських процедур. Аудитор зосереджує увагу на тих статтях звітності, які мають найбільшу питому вагу з погляду ризику суттєвого викривлення, використовуючи аналітичні процедури, тести на відповідність та інші методи збору доказів. На цьому етапі також можуть виявлятися обставини, які вимагають перегляду попередньо встановленого рівня суттєвості. Така гнучкість у застосуванні концепції суттєвості відповідає принципам професійного судження та адаптивності, передбаченим МСА.

Завершальна фаза аудиту передбачає підсумкове оцінювання всіх виявлених викривлень та їхнього впливу на фінансову звітність в цілому. Згідно з МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту», аудитор повинен узагальнити всі виявлені викривлення, навіть ті, що були виправлені управлінським персоналом, і визначити, чи свідчать вони про наявність суттєвих викривлень, що впливають на достовірність фінансової звітності. Оцінювання суттєвості передбачає не лише кількісне узагальнення виявлених викривлень, але й аналіз їх якісних характеристик та впливу на окремі статті фінансової звітності. Наприклад, численні дрібні помилки, які повторюються, можуть свідчити про неефективність системи внутрішнього контролю. Отже, концепція суттєвості є не лише технічним інструментом вимірювання, а й аналітичною основою для прийняття рішень на всіх етапах аудиту [3, с. 41].

Варто також підкреслити, що в практичному застосуванні суттєвості існує значний рівень варіативності, що зумовлено як відсутністю уніфікованих підходів до визначення її рівня, так і відмінностями в професійному судженні аудиторів. Здебільшого рівень суттєвості визначається на основі внутрішньофірмових стандартів аудиторських компаній, які, відповідно, ґрунтуються на галузевій практиці, попередньому досвіді та ризикоорієнтованому підході. Результати дослідження практичної реалізації концепції суттєвості демонструють, що навіть у межах однієї юрисдикції можуть існувати істотні відмінності в підходах до її оцінювання, що вимагає подальшого аналітичного осмислення та пропозицій щодо методичного удосконалення. Значення суттєвості на різних етапах аудиторського процесу представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Значення суттєвості на етапах аудиторського процесу

Етап аудиту	Функціональне значення суттєвості
Планування	Визначення рівня суттєвості; розгортання стратегії аудиту; оцінювання ризиків
Проведення	Визначення обсягу та характеру аудиторських процедур; акцент на суттєвих аспектах звітності
Завершення	Оцінювання викривлень; формування аудиторського звіту; перегляд попередніх оцінок

Джерело: сформовано авторами

Суттєвість виконує важливу функцію на всіх етапах аудиторського процесу. На етапі планування вона визначає межу прийнятності викривлень і є основою для оцінювання ризиків і розгортання загальної стратегії аудиту. Під час проведення аудиторських процедур суттєвість орієнтує аудитора на ті форми звітності, де ймовірність суттєвих викривлень є найбільшою, що дозволяє ефективно розподіляти ресурси. На завершальному етапі вона є критерієм оцінювання виявлених викривлень і формування аудиторського звіту. Таким чином, суттєвість є динамічним аналітичним інструментом, що забезпечує якість аудиторської перевірки.

Вибір базових показників для визначення суттєвості залежить від характеру діяльності підприємства та стабільності його фінансових показників. Основні базові показники для розрахунку рівня суттєвості в аудиторській практиці наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Поширені базові показники для розрахунку рівня суттєвості в аудиторській практиці

Базові показники	Типові орієнтири при визначенні суттєвості, (%)	Коментарі щодо застосування
Прибуток до оподаткування	5–10 %	Найпоширеніший показник для прибуткових підприємств
Дохід	0,5–2 %	Використання в умовах коливань прибутку
Чисті активи	1–5 %	Актуально для неприбуткових або активоемних компаній
Загальні активи	0,5–1 %	Застосовується для великих підприємств

Джерело: сформовано авторами на підставі [1]

Найчастіше базовими показниками для визначення суттєвості є прибуток до оподаткування (5–10 %), особливо для прибуткових компаній. У разі коливань прибутку доцільно використовувати дохід (0,5–2 %), а для неприбуткових організацій – чисті активи (1–5 %). Загальні активи (у межах 0,5–1 %) доцільно використовувати як базу для оцінки насамперед у великих підприємствах, де застосування інших показників є менш репрезентативним або обмежено інформативністю [1]. Таким чином, ефективний вибір базових показників є запорукою достовірного та релевантного визначення суттєвості в аудиті.

Аналітичний підхід до вивчення практики застосування суттєвості в МСА є надзвичайно актуальним з огляду на постійне зростання вимог до якості аудиторських послуг та підвищення ролі професійного судження аудитора у прийнятті рішень. Суттєвість як важлива категорія в аудиті охоплює як кількісні, так і якісні характеристики викривлень, що впливають на прийняття економічних рішень користувачами фінансової звітності [4, с. 10]. МСА акцентують увагу на необхідності комплексного підходу до визначення суттєвості, який передбачає оцінювання не лише кількісних меж, але й характеру, контексту та впливу виявлених помилок чи шахрайства. Такий підхід забезпечує гнучкість і адаптивність аудиту в різних економічних та галузевих умовах, а також урахує специфіку діяльності окремих підприємств.

Вивчення наукових джерел свідчить, що в аудиторській практиці найбільш поширеними є методи кількісного визначення суттєвості, які базуються на встановленні відсоткових меж відносно основних фінансових показників. Зокрема, часто використовуються базові показники, такі як прибуток до оподаткування, дохід, чисті активи або загальні активи підприємства. Проте просте застосування кількісних критеріїв є недостатнім, оскільки ігнорує якісні характеристики суттєвості, що можуть істотно впливати на інтерпретацію аудитором отриманих результатів. З огляду на це, сучасна практика передбачає поєднання кількісного підходу з якісним аналізом, який урахує фактори ризику, вид порушень, контекст інформації та можливий вплив на рішення користувачів фінансової звітності.

Якісне визначення суттєвості орієнтується на індивідуальні обставини аудиту та специфіку діяльності клієнта. Це передбачає аналіз факторів, які можуть підвищити або знизити рівень суттєвості, навіть якщо викривлення за своєю кількістю не перевищують установлених меж. Наприклад, помилки, пов'язані з правовими або регуляторними аспектами, маніпуляції з фінансовими показниками, а також викривлення, що стосуються управління підприємством або потенційного шахрайства, розглядаються як суттєві незалежно від їхнього обсягу. Це зумовлює

необхідність застосування професійного судження аудитора, який на основі отриманих даних оцінює загальний вплив викривлень на достовірність фінансової звітності [5, с. 197].

Застосування професійного судження при визначенні суттєвості передбачає врахування низки критеріїв, які доцільно згрупувати за змістовними ознаками. До першої групи належать фінансові критерії, що ґрунтуються на кількісній межі, визначені стосовно основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Друга група – це якісні критерії, які оцінюють природу викривлень, їхній можливий вплив на репутацію, правові наслідки та ступінь ризику для користувачів фінансової звітності. Третя група стосується контекстуальних чинників, що враховують галузеві особливості, макроекономічні умови, а також вимоги регуляторів і специфіку інформаційних запитів користувачів.

Аналіз практики застосування суттєвості показує, що аудитори, які дотримуються міжнародних стандартів аудиту, використовують інтегрований підхід, у якому кількісна межа є основою для подальшого якісного аналізу. У таких випадках визначення суттєвості є динамічним процесом, що постійно переглядається на різних етапах аудиту. Під час планування аудитори встановлюють початкові межі суттєвості на основі фінансових показників і характеристик діяльності підприємства. Проте під час виконання аудиторських процедур і аналізу отриманих даних ці межі можуть коригуватися залежно від нових обставин, виявлених ризиків та характеру помилок [6, с. 43].

Важливим аспектом аналітичного підходу є систематичний збір та обробка інформації, що дозволяє аудиторам отримувати не лише кількісні показники, а й розуміння якісних характеристик суттєвості в конкретному контексті. Застосування сучасних інформаційних технологій та аналітичних інструментів дозволяє підвищити точність і об'єктивність таких оцінок, зменшуючи вплив суб'єктивних чинників і підвищуючи довіру до аудиторських висновків. Це, відповідно, сприяє підвищенню загальної якості аудиту й забезпечує захист інтересів усіх зацікавлених сторін. Основні критерії формування професійного судження щодо суттєвості в міжнародній аудиторській практиці представлено в таблиці 3.

Таблиця 3

Основні критерії формування професійного судження щодо суттєвості в міжнародній аудиторській практиці

Категорія критеріїв	Опис	Приклади застосування
Кількісні критерії	Відсоткові межі на основі базових показників	Прибуток до оподаткування 5–10 %, дохід 0,5–2 %
Якісні критерії	Аналіз характеру й контексту викривлень (правові, репутаційні та ризикові аспекти)	Помилки або викривлення, пов'язані з шахрайством
Контекстуальні критерії	Урахування галузевих, економічних та регуляторних особливостей	Вплив макроекономічних змін, специфіка регуляторів
Ризикові критерії	Оцінювання рівня ризику суттєвих викривлень для користувачів фінансової звітності	Виявлення потенційних фінансових або операційних ризиків
Інформаційні потреби	Урахування потреб користувачів фінансової звітності у прийнятті рішень	Запити інвесторів, кредиторів, регуляторів

Джерело: сформовано авторами

При формуванні професійного судження щодо суттєвості аудитори керуються комплексом різних критеріїв, які взаємодоповнюють один одного. Кількісні критерії є основою для встановлення орієнтовних меж суттєвості, що базуються на основних фінансових показниках підприємства. Водночас якісні критерії дозволяють урахувати особливості характеру викривлень, їхній

потенційний вплив на довіру користувачів та можливі правові наслідки. Контекстуальні критерії підкреслюють необхідність урахування зовнішніх факторів, таких як галузеві особливості чи економічні умови, які можуть впливати на рівень суттєвості. Ризикові критерії акцентують на ідентифікації та оцінюванні потенційних загроз, що можуть мати суттєвий вплив на достовірність фінансової звітності. Нарешті, інформаційні потреби користувачів фінансової звітності сприяють орієнтації аудиту на забезпечення релевантної та корисної інформації для прийняття управлінських рішень. Отже, такий багатогранний підхід сприяє формуванню збалансованого, обґрунтованого та професійного судження, що є важливим для якості аудиту й довіри до фінансової звітності.

Проблема суб'єктивності професійного судження аудитора у визначенні суттєвості посилюється через складність інтеграції кількісних і якісних аспектів. Відсутність чітких методичних рекомендацій щодо поєднання цих підходів часто створює розбіжності в підходах до визначення суттєвості навіть в межах однієї аудиторської фірми. Це може спричинити як недооцінювання, так і завищення рівня суттєвості, що негативно позначається на достовірності аудиту та обґрунтованості аудиторського висновку. Ще одним викликом є недостатній рівень стандартизації процедур перегляду суттєвості на різних етапах аудиторського процесу. Під час планування аудиту встановлюється початковий рівень суттєвості, проте в процесі виконання процедур цей рівень потребує перегляду з урахуванням нової інформації й виявлених ризиків. Практика показує, що аудитори не завжди систематично здійснюють такі перегляди, що може призводити до неповного або неправильного реагування на суттєві викривлення [7, с. 174].

Важливим аспектом, який ускладнює застосування суттєвості, є різний ступінь використання інформаційних технологій та аналітичних інструментів в аудиторських фірмах. В умовах цифрової трансформації аудиту використання сучасних аналітичних платформ дозволяє ефективніше оцінювати суттєвість, однак малі й середні фірми часто мають обмежений доступ до таких ресурсів. Це зумовлює варіативність у якості проведення аудиту та збільшує ризик пропущення суттєвих викривлень.

З огляду на викладене, можна виокремити основні проблеми й виклики, що пов'язані з практичним застосуванням суттєвості МСА. Вони полягають у неоднорідності методик залежно від масштабу аудиторської фірми, специфіки галузі клієнта, юрисдикційних особливостей, суб'єктивності професійного судження та недостатній стандартизації процедур перегляду суттєвості. Усі ці чинники ускладнюють уніфіковане застосування МСА і підвищують вимоги до компетентності й професіоналізму аудитора [8, с. 149].

Важливо зазначити, що усвідомлення цих викликів стимулює подальший розвиток методологічних підходів до визначення суттєвості, зокрема за допомогою удосконалення ризикоорієнтованих моделей, інтеграції кількісних і якісних методів оцінювання та впровадження сучасних аналітичних інструментів. Підвищення рівня стандартизації й краща адаптація МСА до різних контекстів є важливими напрямками вдосконалення аудиторської практики на світовому рівні. Основні проблеми та виклики застосування суттєвості в аудиторській практиці відповідно до МСА наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

**Основні проблеми та виклики застосування суттєвості в аудиторській практиці
відповідно до МСА**

Фактор впливу	Проблеми та виклики	Вплив на аудиторську практику
Масштаб аудиторської фірми	Різний рівень ресурсів і методик; стандартизація процедур; вплив на якість та порівнюваність результатів	Відмінності оцінювання суттєвості

Галузева специфіка	Вибір базових показників та застосування критеріїв; унікальні бізнес-моделі; різні ризикові фактори	Необхідність індивідуалізації підходів; складність уніфікації
Юрисдикційні особливості	Різні законодавчі вимоги; регуляторні відмінності; рівень розвитку аудиторської професії	Потреба адаптації МСА; неоднорідність аудиторської практики
Професійне судження	Суб'єктивність; відсутність чітких рекомендацій щодо інтеграції кількісних та якісних аспектів суттєвості	Можливість помилок у визначенні суттєвості
Стандартизація процедур	Недостатній контроль за переглядом суттєвості на різних етапах аудиту	Ризик пропуску суттєвих викривлень
Технологічний рівень	Обмежена та неоднакова доступність сучасних засобів аналітики	Вплив на ефективність оцінювання суттєвості

Джерело: сформовано авторами

Масштаби аудиторської фірми визначають рівень методичної підтримки та стандартизації, що впливає на послідовність застосування суджень. Галузеві особливості потребують індивідуального підходу до оцінювання суттєвості, а юрисдикційні відмінності змушують адаптувати МСА до локальних умов. Особливу складність становить суб'єктивність професійного судження, яка посилюється нечіткою інтеграцією якісних і кількісних факторів. Обмежена уніфікація перегляду рівня суттєвості та різний рівень цифровізації аудиту ускладнюють виявлення суттєвих викривлень. Це вимагає посилення методологічної бази, технологічного забезпечення та професійної підготовки аудиторів.

Оцінювання суттєвості в аудиті як важливий елемент процесу формування професійного судження, обґрунтованості та здатності враховувати контекстуальні особливості конкретної ситуації. Міжнародні стандарти аудиту передбачають необхідність урахування як кількісних, так і якісних факторів, проте у реальній практиці підходи до визначення суттєвості здебільшого залишаються фрагментованими та залежними від суб'єктивного досвіду аудитора або внутрішньої політики аудиторської фірми. Такий стан речей створює ризики варіативності рішень і обмежує можливості для порівняння результатів аудиту в міжнародному або міжгалузевому контексті. Відсутність уніфікованого підходу до оцінювання практики застосування суттєвості перешкоджає розвитку належного інструментарію для аналізу якості аудиторських суджень, ускладнює розроблення єдиних методичних підходів до навчання аудиторів та створює передумови для неоднозначного тлумачення результатів аудиту користувачами фінансової звітності [9, р. 120]. Аналіз наявних підходів до оцінювання практики застосування суттєвості свідчить про потребу в методології, яка б дозволяла не лише формально ідентифікувати використані аудитором критерії, а й уможливила порівняння прийнятих рішень у різних контекстах – з урахуванням типу компанії, галузевої специфіки, юрисдикційного середовища, рівня ризику тощо. Складність цього завдання зумовлюється множинністю чинників, які впливають на встановлення суттєвості: обраний базовий показник, частка допустимого викривлення, оцінювання ризиків, характер інформації, потреби користувачів фінансової звітності, а також динамічність зовнішніх умов. Отже, запропонований аналітичний підхід має ґрунтуватися на багатовимірному аналізі, який передбачає не лише фіксацію кількісних параметрів, а й урахування якісних аспектів, таких як контекст рішень, наявність обґрунтувань і відповідність суджень фактичним умовам аудиту [10, р. 266].

Питання суттєвості відіграє провідну роль у процесі незалежного аудиту, оскільки саме воно забезпечує аудиторам можливість оцінити важливість виявлених викривлень і визначити, чи можуть ці викривлення вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Рациональне встановлення порогового рівня суттєвості дає змогу своєчасно виявляти порушення або можливі зловживання,

вносити відповідні корективи до звітності та підвищувати прозорість фінансової інформації й результативність управлінських рішень [11].

Важливим компонентом аналітичного підходу є побудова багатовимірної моделі, що забезпечує структурування інформації за окремими групами чинників і дозволяє проводити гнучкий перехресний аналіз. Така модель має охоплювати як кількісні параметри (фінансові показники, допустимі межі викривлень, співвідношення з основними метриками), так і якісні характеристики (типологія викривлень, експертне обґрунтування, наявність репутаційних ризиків). Це створює умови не лише для опису застосованих підходів, а й для оцінювання їхньої відповідності іншим практикам, що є важливим фактором підвищення довіри до аудиторського висновку. Загалом, формування аналітичного підходу до оцінки застосування суттєвості є суттєвим кроком до забезпечення більшої прозорості та якості аудиту. Він дозволяє трансформувати розрізнену практику на цілісну систему знань, придатну для використання в освітньому процесі, професійному розвитку та регуляторній діяльності. Це, відповідно, сприятиме посиленню відповідальності аудиторів, підвищенню виваженості професійного судження та вдосконаленню систем як внутрішнього, так і зовнішнього контролю якості аудиту [12, р. 30]. Основні елементи аналітичного підходу до оцінювання практики застосування суттєвості в аудиті наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Елементи аналітичного підходу до оцінювання практики застосування суттєвості в аудиті

Компонент аналізу	Характеристика	Очікуваний аналітичний результат
Базовий показник	Визначення обраного показника для розрахунку значення рівня суттєвості	Узгодженість із практиками в схожих секторах
Процентний рівень суттєвості	Встановлення допустимого відсотка викривлення	Відповідність ризиковому профілю клієнта
Обґрунтування судження	Наявність пояснень у документуванні, логіка прийнятих рішень	Якість внутрішнього контролю за професійним судженням
Характер викривлень	Класифікація помилок (неумисні, одиничні/системні), виявлення шахрайства	Ідентифікація зони підвищеної уваги
Контекстуальні чинники	Галузеві, економічні, правові особливості	Можливість адаптації стандартного підходу до місцевих умов
Користувачі звітності	Урахування інтересів інвесторів, кредиторів, регуляторів	Підвищення релевантності аудиторського висновку
Динаміка в процесі аудиту	Коригування рівня суттєвості на етапах планування, виконання і завершення	Гнучкість та послідовність прийняття рішень

Джерело: сформовано авторами

Ефективне застосування аналітичного підходу до оцінювання практики визначення суттєвості в аудиті вимагає комплексного врахування низки взаємопов'язаних факторів. По-перше, правильний вибір базових показників та встановлення обґрунтованого процентного рівня суттєвості дозволяють узгодити судження аудитора з типовими галузевими практиками та адаптувати їх до ризикового профілю конкретного клієнта. По-друге, наявність обґрунтованих пояснень у документації та класифікація викривлень сприяють посиленню контролю якості суджень і виокремленню основних зон аудиторської уваги. По-третє, урахування контекстуальних умов і потреб користувачів фінансової звітності дозволяє забезпечити релевантність висновків, що формується на основі аудиту.

Нарешті, відстеження змін у рівні суттєвості протягом усього аудиторського процесу є свідченням гнучкості та внутрішньої логічної послідовності в ухваленні професійних рішень. У сукупності ці компоненти формують підґрунтя для системного, об'єктивованого й порівнюваного аналізу аудиторських суджень щодо суттєвості.

Розгляд питань удосконалення методичних підходів неможливо здійснити без аналізу обмежень, що наявні в чинному регулюванні. Одним з основних викликів є відсутність уніфікованих підходів до вибору базових показників, які застосовуються для визначення кількісного рівня суттєвості. Хоча МСА визнають право аудитора самостійно обирати базові показники, ця свобода часто призводить до суттєвої варіативності рішень за однакових економічних умов. Унаслідок цього знижується порівнюваність аудиторських висновків, а також ускладнюється оцінювання якості аудиторських послуг з боку наглядових органів. Подібна проблема виникає й у сфері застосування якісних чинників, які, попри визнання їх важливості, досі не мають належного методичного оформлення, що підвищує ризики надмірного суб'єктивізму [14].

З огляду на зазначене, доцільним є впровадження типізованих орієнтирів щодо вибору базових показників та рекомендованих діапазонів процентних значень суттєвості з урахуванням галузевої специфіки. Така типізація не повинна обмежувати професійне судження аудитора, але має забезпечити певні рамки, які дозволять досягти більшої прозорості й логічної послідовності в підходах до суттєвості. Окрім цього, необхідно покращити механізми фіксації прийнятих рішень шляхом впровадження уніфікованих форм та обґрунтування професійних суджень. Це дозволить підвищити контрольованість і якість внутрішніх процесів аудиторських фірм.

Особливої уваги потребує проблема гармонізації підходів до суттєвості в глобальному вимірі. В умовах міжнародної аудиторської практики, коли транснаціональні компанії проходять перевірки у різних юрисдикціях, існують суттєві розбіжності в тлумаченні поняття суттєвості, що ускладнює процес консолідації аудиторських висновків. У цьому контексті важливо посилити координацію між національними регуляторами та міжнародними організаціями з метою вироблення єдиних підходів до застосування суттєвості. Зокрема, доцільним є формування узгоджених рекомендацій, що поєднуюватимуть вимоги Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням національних правових та економічних специфік [15].

Іншим перспективним напрямом є посилення ролі технологій в аудиторському процесі, зокрема через інтеграцію автоматизованих інструментів для оцінювання суттєвості. Аналітичні платформи, які здатні порівнювати рішення аудиторів із галузевими практиками й статистичними моделями, можуть забезпечити вищий ступінь об'єктивності та зменшити ризики невиявлення суттєвих викривлень, зумовлених людським фактором. Водночас використання таких технологій потребує розроблення нових стандартів контролю за їхнім застосуванням, зокрема щодо валідації алгоритмів та прозорості моделей прийняття рішень.

Удосконалення підходів до суттєвості також вимагає розширення компетентнісного простору аудитора. Професійна підготовка має забезпечувати набуття не лише технічних навичок, а й розвиток глибокого аналітичного мислення, здатності враховувати контекст прийняття рішень та розуміти інформаційні потреби зацікавлених сторін. У зв'язку з цим доречно ініціювати розробку галузевих кейсів, які б демонстрували практичне застосування суттєвості в різних обставинах і дозволяли б краще адаптувати освітні програми до реальних викликів [16, с. 400].

У межах запропонованого аналітичного підходу до вдосконалення застосування суттєвості доцільно створити комплексну модель оцінювання рішень аудитора, яка базуватиметься на багатовимірному аналізі. Така модель повинна охоплювати як кількісні, так і якісні параметри, що дозволить не лише знизити суб'єктивізм суджень, але й створити умови для їх порівняння та ретроспективного аналізу. Запровадження подібної моделі стане важливим кроком у напрямі стандартизації практики та підвищення прозорості аудиторської діяльності. Пріоритетні напрями вдосконалення застосування суттєвості в міжнародній аудиторській практиці представлено в таблиці 6.

Пріоритетні напрями вдосконалення застосування суттєвості в міжнародній аудиторській практиці

Напрямок удосконалення	Суть ініціативи	Очікуваний ефект
Типізація базових показників і рівнів суттєвості	Запровадження орієнтирів залежно від галузі	Підвищення порівнюваності та зменшення суб'єктивізму
Посилення вимог до документування суджень	Упровадження стандартизованих форм для обґрунтування	Забезпечення контролю якості професійних рішень
Аналіз кумулятивного ефекту викривлень	Розроблення методики для оцінювання сукупного впливу	Зниження ризиків недооцінювання викривлень
Глобальна гармонізація підходів	Уніфікація трактувань на міжнародному рівні	Сприяння консолідації висновків та реалізації спільних аудитів
Використання технологій	Застосування аналітичних систем і технологій штучного інтелекту	Підвищення об'єктивності та ефективності
Розширення освітніх програм	Інтеграція практичних кейсів та контекстного аналізу	Формування аналітичного мислення у фахівців

Джерело: сформовано авторами

Представлені напрями вдосконалення засвідчують необхідність системного підходу до підвищення якості аудиторських рішень щодо суттєвості. Типізація базових показників, застосування відповідних критеріїв щодо визначення значень рівнів суттєвості сприятиме уніфікації практики, а посилення вимог до документування забезпечить контроль за якістю професійних суджень. Аналіз сукупного впливу викривлень зменшить ризики недооцінювання, а гармонізація підходів на міжнародному рівні сприятиме узгодженості дій аудиторів у різних юрисдикціях. Застосування сучасних технологій і оновлення освітніх програм забезпечать об'єктивність, адаптивність і професіоналізм аудиторів.

Висновки

Застосування суттєвості в контексті МСА є одним з основних чинників, що визначають ефективність, якість та достовірність аудиторських висновків. Попри наявність визначень і загальних методологічних орієнтирів у МСА, проблема залишається складною у практичному вимірі через високий ступінь суб'єктивізму, який супроводжує формування професійного судження аудитора. Концепція суттєвості охоплює не лише кількісні, але і якісні аспекти, а також значно залежить від обставин конкретного завдання, що ускладнює її уніфіковане застосування.

Практика аудиту демонструє, що підхід до визначення суттєвості може варіюватися залежно від масштабів і особливостей діяльності клієнта, галузевого профілю, рівня ризику суттєвих викривлень, а також регуляторного середовища. Аудитори, керуючись професійним судженням, обирають базові показники для розрахунку суттєвості, встановлюють допустимий відсотковий рівень, аналізують характер можливих викривлень, беруть до уваги економічні умови та потреби користувачів фінансової звітності. У таких умовах виникає об'єктивна потреба в розробленні аналітичного підходу, що дозволить би систематизувати чинники, які впливають на визначення суттєвості, та забезпечити узгодженість аудиторських рішень.

Запропоновані в дослідженні підходи акцентують на потребі посилення обґрунтування й документування професійного судження, зокрема через уніфікацію форматів внутрішньої документації, що сприятиме забезпеченню якості аудиту та його перевірюваності. Крім того, важливою є здатність аудитора враховувати динаміку впродовж усього аудиторського процесу: від

етапу планування до формування висновку, адаптуючи рівень суттєвості залежно від змін у ризиках чи нововиявленої інформації. У поєднанні з аналізом характеру викривлень та контекстуальних чинників, а також із врахуванням очікувань користувачів фінансової звітності, аналітичний підхід забезпечує прийняття більш обґрунтованих, прозорих і адаптивних рішень.

Особливої уваги потребують напрями вдосконалення нормативних і методичних підходів, зокрема гармонізація трактувань суттєвості на міжнародному рівні, розроблення галузевих орієнтирів, інтеграція новітніх технологій аналізу даних, а також оновлення освітніх програм для підготовки аудиторів з акцентом на практико-орієнтоване аналітичне мислення. Такі ініціативи сприятимуть підвищенню якості аудиторських послуг, зменшенню варіативності в тлумаченні суттєвості та підвищенню довіри користувачів до результатів аудиту.

Отже, системне переосмислення підходів до оцінювання суттєвості є надзвичайно важливим як з погляду наукової розробки, так і з позиції практичної реалізації в умовах постійних змін регуляторного та економічного середовища. У цьому контексті важливо зосередити подальші дослідження на вдосконаленні цифрових інструментів, адаптації галузевих моделей визначення суттєвості, інтеграції нефінансових чинників у судження аудитора та порівняльному аналізі міжнародної практики з метою гармонізації підходів.

Список використаних джерел

1. Збірник міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: офіц. перекл. / Міжнародна федерація бухгалтерів; Міжнародна рада з аудиторської практики та стандартів аудиту. Т. 1. Київ: Мінфін України, 2017. 776 с. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Hide/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83_2020_%D1%871.pdf (дата звернення: 20.05.2025).
2. Акімова Н., Наумова Т., Азадєн А., Козуб В., Козуб С. Моделі формування обліково-аналітичної системи фінансової та управлінської звітності на основі інформаційної платформи МСФЗ. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2022. № 6(47). С. 198–217. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3867>
3. Гарасимів Т. Гармонізація як раціональний модус приведення національного законодавства до міжнародно-правових стандартів. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2022. № 4 (36). С. 38–45. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29690/8.pdf> (дата звернення: 15.05.2025).
4. Гриценко В. І., Бажан Л. І. Гармонізація національних і міжнародних стандартів впровадження технологій цифрової економіки. *Control systems & computers*. 2020. № 3. С. 3–14. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181182> (дата звернення: 15.05.2025)
5. Zadorozhnyi Z.-M., Yasyshena V., Muravskiy V., Ometsinska I. Evolution of intangible assets accounting and its transformation according to international requirements. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2021. Vol. 5. № 40. P. 191–203. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244984>
6. Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Фрицький В. І. Облік витрат для забезпечення економічної безпеки підприємств у умовах цифрових трансформацій. *Галицький вісник*. 2023. Т. 85. № 6. С. 40–47. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.06.060
7. Кононенко Л. В., Оришака О. В., Селіщева Є. В. Формування цифрової компетентності як основа трансформації вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів. *Вісник науки та освіти*. 2022. № 1(1). С. 169–180. DOI: [http://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-1\(1\)-169-180](http://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-1(1)-169-180)

8. Artene A. E., Domil A. The Role of Accounting and Auditing in the Digital Age. From Digitization to Digital Transformation. *Digital Transformation. Intelligent Systems Reference Library*. 2024. Vol. 257. Springer, Cham. P. 143–155. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-031-63337-9_8
9. DeAngelo L. E. Auditor independence, “low balling”, and disclosure regulation. *Journal of Accounting and Economics*. 2021. Vol. 3. № 2. P. 113–127. DOI: [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90009-4](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90009-4)
10. Arens A. A., Elder R. J., Beasley M. S., Hogan C. E. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. London : Pearson, 2023. 872 p. URL: https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_44bac1dd499213de626e2f232c01e8542ffef3bc_1652001111.pdf (date of access: 26.05.2025).
11. Никифорак І. Визначення суттєвості в аудиті фінансової звітності в умовах цифровізації облікових процесів. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. Вип. 10. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236669> (дата звернення: 15.05.2025).
12. European Court of Auditors. Guidelines on materiality in the context of performance and compliance audits. *An official website of the European Union*. 2021. URL: <https://www.eca.europa.eu/en> (date of access: 26.05.2025).
13. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Сучасні реалії та перспективи впровадження аудиторської діяльності в умовах євроінтеграційних процесів. *Механізм регулювання економіки*. 2022. № 1–2 (95–96). С. 67–71. URL: <http://mer-journal.sumy.ua/index.php/journal/article/view/81/75> (дата звернення: 05.02.2025).
14. Малюга Н. М., Цегельник Н. І. Методологія управлінського обліку: функціональне значення, принципи та стратегічний контекст. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14768563> (дата звернення: 05.02.2025).
15. Barker R., Lennard A., Penman S., Teixeira A. Accounting for Intangible Assets: Suggested Solutions. *SSRN: Electronic Journal*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3706435>
16. Stewart D., Morgan N. Accounting for Intangible Assets. *The Routledge Companion to Strategic Marketing*. 2020. P. 393–406. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781351038669-31>